

ULUG'BEK HAMDAMNING "SO'Z" HIKOYASI HAQIDA

Saydullayeva Madina

Jizzax davlat pedagogika universiteti talabasi

Nigora Kiryigitova

JDPU o'zbek tili va adabiyoti kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek adabiyotining iste'dodli adiblaridan biri bo'lmish Ulug'bek Hamdamning "So'z" hikoyasi xususida fikr yuritiladi. Hikoyadagi ijtimoiy reallik, inson ruhiy olamidagi o'y-xayollar, birgina so'zning inson ongiga ta'siri tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Ulug'bek Hamdam, "So'z" hikoyasi, inson ruhiyati, voqealar rivoji, tugun, kulminatsiya, yechimsiz yakun.

Mustaqillik davri adabiyotiga uchqundek kirib kelgan, o'z asarlari bilan xalq qalbidan chuqur joy olgan, professor, "Shuhrat" medali sohibi Ulug'bek Hamdam ko'p yillardan beri barakali ijod qilib kelmoqda. Uning ijodini ko'plab adabiyotshunoslar o'rganib, o'nlab maqolalar yozishgan. Ulardan biri serqirra ijodkor Ozod Sharafiddinovdir. Ulug'bek Hamdam nafaqat iste'dodli yozuvchi, balki mohir tarjimon hamdir. Ulug'bek Hamdam Jaloliddin Rumiyning "Ichindagi ichindadir", professor Usmon Turonning "Turkiy xalqlar mafkurasi" nomli asarlarini turk tilidan o'zbek tiliga tarjima qilgan. Uning yuksak mahorat bilan yaratilgan asarlari tufayli, uni ayrim chet mamlakatlarida iste'dodli adib sifatida bilishadi. Agar Ulug'bek Hamdamning barcha ijod namunalari, adabiy merosi boshidan oyoq chuqur o'rganilsa alohida bir ilmiy ish qilish mumkin. U ko'plab she'riy, nasriy, ilmiy asarlarning muallifidir. Biz hozir quyida uning "So'z" hikoyasini tahlil qilamiz.

Ulug'bek Hamdamning "So'z" hikoyasida o'ylanmay aytilgan ikki og'iz so'z inson qalbini vayron etishi, ichki dunyosini ostun-ustun qilib yuborishi mumkinligi va o'zbek xalqimizga xos ayrim xususiyatlar o'tkir qalam ostiga olingan. Bu dunyoda tirik jon borki, doimo harakatda bo'ladi. Ko'pchilik insonlar,

ota-onalar farzandlari uchun yashab, erta-yu kech hech kimdan kam qilmaslik uchun ishlab, farzandlarimni uyli-joyli qilganimdan keyin o'zim uchun yashayman deyishadi. Hikoyadagi qahramonlar er-xotin ham bolalarini katta qilib, xalqqa qo'shgandan so'ng o'zlari uchun yashamoqchi bo'lishadi. Shu sababli ular erning taklifi bilan dala hovliga yo'l olishadi. Er umuman o'zgacha kayfiyatda, xotiniga turli xil iltifotlar qiladi. Erning o'zgachaligini xotining "Sizga bugun nima bo'lyapti o'zi, dadasi?" [1;4] deya hayratlanishidan bilishimiz mumkin. Lekin xotin buni sezsa-da, erining har bir xushomadini javobsiz qoldirmagan holda jilmayib qo'yadi. Er-xotin manzilga yetib borishgach, tezda dala hovlini tartibga solishgandan so'ng, er o'z qo'llari bilan (bu safar boshqacha) osh tayyorlab bermoqchi bo'ladi. Osh tayyorlash paytida biroz muddatga anhorga tushib, u yerda ham maroqli suhbat qurib, tepaga chiqishadi va erni qo'shni chaqirib qoladi. Shu orada xotin oshning tuzini ko'radi, chuchmal tuyilgani uchun "bir qoshiq tuz" soladi. Mana shu yerdan hikoyaning oxiriga qadar yechilmaydigan tugun boshlanadi. Er qaytadi va xotiniga qo'ng'iroq bo'ladi. Xotin telefonni ko'targanidan so'ng tezda ichkari uyga qarab kirib ketadi. Shundan so'ng er oshni damlab, xotining ortidan kirayotganda, hikoyaning kulminatsiyasi hisoblangan voqea sodir bo'ladi. Ya'ni er eshik orqasida turib quyidagi gaplarni eshitadi: "Asti so'rama, dugonajon, shunaqangi "bema'ni kun" bo'ldiki, zerikkanimdan naq yorilib o'lay deyapman. Bir nimalarni bahona qilib vahliyroq qaytsam kerak... Chiqqin-a oldimga kechqurun, hasratlashamiz..." [2;4]

Er bu gaplarni eshitgandan so'ng butunlay o'zgaradi. Endi umrimizni oxirigacha baxtli hayot kechiramiz degan o'y-hayollari vayron bo'ladi. Chunki u o'sha kunni xayolida eng ajoyib va maroqli qilib o'tkazayotgan edi. Xotining gapini eshitgandan so'ng uni turli xil savollar qamrab oldi. Voqealar rivoji davom etib er oshni suzadi va oshdan bir qoshiq olib yeyayotganda sho'rlikidan, non bilan zo'rg'a yutadi. Shu tobda er nahotki shuncha yillardan buyon xotini shu qadar sho'r ovqat yeyishini sezmagan bo'lsam deb o'ylab qoladi. Erning bu gapni eshitmasidan avval ko'ziga butun tabiat, atrof go'zal ko'rinayotgan edi. Endi esa osmonni bulut qopladi va havo ham o'zgardi. Er-xotin dala hovlidan tezda

qaytishadi. Oradan qancha vaqt, necha kun o'tmasin o'sha "be'mani kun" degan so'z erning ich-etini yemirib borardi. U ma'noli kun qanday bo'lishini o'ylardi. Oilasi bilan o'tgan eng baxtli kunlarini eslab o'zini tinchlantirishga urinardi-yu, ammo o'sha so'z oshga bejo tushgan bir qoshiq tuz kabi butun hayotini barbod qilayotgandek tuyilardi. Hatto xotinidan shubhalanib uzoq vaqt kuzatadi, lekin birorta ayb topa olmaydi. Chunki xotin hech qachon norozi bo'lmagan, har doim mayin tabassum qilib turgan va hozir ham shunday. Er so'zni qancha unutishga urinsa ham unutilmaydi va uzundan-uzun javobi yo'q savollar ichida qoladi.

Nazarimda yozuvchi hikoya yakuniga yechim bermagan va bunday mas'uliyatli ishni kitobxonning zimmasiga yuklagan. Balki xotin shuncha yildan beri indamay yashamasdan, eriga qanday hayotni xohlayotganligini, u uchun ma'noli kun qanaqa bo'lishini oz bo'lsa-da sezdirganda edi, erning orzu-umidlari, baxtli yashash niyati sarobga aylanmagan bo'lardi. Balki er ham ro'zg'or tashvishlari bilan yoshlikdan xotiniga bunday iltifotlar, xushomadlar qilmagani, hasratlashmagani sababli,erni birdan o'zgarishi xotin uchun "be'manilik" hisoblanar. Nima bo'lgan taqdirda ham yozuvchi hikoyada inson ruhiyatini, so'zning ta'sir kuchini, insonlar vaqtida o'zlari uchun ham yashashi kerak ekanligini yuksak badiiy mahorat bilan tasvirlagan. Ulug'bek Hamdam ijodida milliylikdan umuminsoniylik sari o'sib chiqqan asarlar borki, ular chet el adabiyotida ham munosib baholandi [3;182].

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Ulug'bek Hamdam hayoti va ijodi . uz.m.wikipedia.org sayti
- 2.Ulug'bek Hamdam " So'z" hikoyasi.www.ziyo.com kutubxonasi
- 3.Samatova Yolqin: Ulug'bek Hamdam ijodida davr ruhiyati va talqin mahorati. " Academic Research Educational Sciences".